

Checklist para la entrega del Proyecto de Innovación Educativa de TFM.

Categoría	Criterio de verificación	Cumplido
Aspectos formales y técnicos	He utilizado la plantilla oficial y respetado los criterios institucionales en tablas y figuras.	<input type="checkbox"/>
	La portada incluye un título correcto, que incorpora la expresión “proyecto de innovación educativa”, no supera las 17 palabras e incluye los datos del tutor o tutora.	<input type="checkbox"/>
	He generado de forma automatizada el índice general y los índices de tablas y figuras.	<input type="checkbox"/>
	He revisado las citas y referencias según la normativa APA 7. ^a edición, incluyendo sangría francesa y DOI cuando corresponde.	<input type="checkbox"/>
	Todas las tablas y figuras tienen un título descriptivo y están conectadas con el texto, por ejemplo, mediante expresiones como “ver Tabla X”.	<input type="checkbox"/>
	El trabajo respeta la extensión aproximada de 40 páginas, sin incluir un volumen excesivo de anexos.	<input type="checkbox"/>
Estructura académica del informe	El resumen sigue una estructura IMRyD y está redactado en un solo párrafo.	<input type="checkbox"/>
	Las palabras clave, entre tres y cinco, incluyen el nivel educativo, el proyecto de innovación y términos temáticos relevantes.	<input type="checkbox"/>
	Ningún apartado del trabajo está vacío; todos incluyen, al menos, un párrafo introductorio.	<input type="checkbox"/>
Contenido conceptual y metodológico	La descripción del problema incluye citas bibliográficas recientes, preferentemente de los últimos cinco a siete años.	<input type="checkbox"/>
	El análisis DAFO va acompañado de una explicación narrativa de los puntos clave.	<input type="checkbox"/>
	Se han definido entre tres y cuatro elementos innovadores claros, bien justificados y realistas.	<input type="checkbox"/>
	La justificación teórica presenta una extensión suficiente, con apartados claros y experiencias comparables.	<input type="checkbox"/>
	El objetivo general utiliza un único verbo en infinitivo, como diseñar o crear, y se han formulado dos o tres objetivos específicos.	<input type="checkbox"/>
	Los resultados esperados se exponen de forma sintética e incluyen diferentes actores y perspectivas.	<input type="checkbox"/>
	El plan de evaluación especifica indicadores, instrumentos, responsables y procedimientos de seguimiento.	<input type="checkbox"/>
Otros aspectos relevantes	El trabajo está redactado de manera impersonal, utiliza conectores adecuados y evita viñetas o negritas fuera de títulos cuando no son necesarias.	<input type="checkbox"/>
	Se ha indicado, cuando corresponde, el uso o no uso responsable de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de redacción.	<input type="checkbox"/>
	Se ha establecido la conexión con al menos dos o tres ODS relevantes, incluyendo citas oficiales.	<input type="checkbox"/>
	No se incluye el nombre real de la institución; solo se menciona la ciudad y el país.	<input type="checkbox"/>
	Se han descrito limitaciones realistas y coherentes con el proyecto.	<input type="checkbox"/>
	Las futuras líneas de trabajo son viables, coherentes y se exponen de forma sintética.	<input type="checkbox"/>
	Los anexos complementan el trabajo sin exceder una extensión razonable.	<input type="checkbox"/>